

Динамика развития политических и экономических отношений Турции и Индии в рамках Большого евразийского пространства

Колесникова М. А.

Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия

e-mail: kolmaral-1710@mail.ru

ORCID: 0009-0006-6441-5389

РЕФЕРАТ

Цель. Определить характерные черты системы взаимоотношений Турции и Индии на современном этапе. **Методология.** Методологическую основу данного исследования составили общенаучные методы (сравнительный анализ, структурно-логические методы), а также системный и неореалистический подходы. **Результаты.** Дан краткий обзор первых контактов Турции и Индии с крушением биполярной системы. Определены роль и значимость экономического фактора в двусторонних отношениях Анкары и Нью-Дели. Проанализированы особенности торгово-экономического сотрудничества. Выделены аспекты политических разногласий между двумя столицами. Отмечены сюжеты культурно-гуманитарных контактов. Представлена общая характеристика турецко-индийских связей и степени их влияния на региональную и глобальную архитектуру международных отношений.

Выводы. Несмотря на принятие Турцией политической программы «Азия заново», предполагающей интенсификацию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Индия не вошла в орбиту турецких приоритетных партнеров. По-прежнему значимым остается пакистанский фактор в отношениях между Анкарой и Нью-Дели, что порождает встречные недружественные шаги индийской стороны и, как следствие, приумножение взаимных претензий. Вместе с тем соображения экономической выгоды и стремления бизнес-кругов обеих стран к наращиванию потенциала взаимного сотрудничества диктуют необходимость преодоления существующих сложностей в целях построения динамичных торгово-экономических связей. Историческая основа контактов, помноженная на развивающийся культурно-гуманитарный диалог, также благоприятствуют развитию двусторонних отношений в созидательном ключе. Стремительные изменения на мировой арене, происходящие преимущественно на евразийском материке, подталкивают восходящие государства, такие как Турция и Индия, развивать поливариантный сценарий своей внешней политики и укреплять отношения с самыми разными игроками, руководствуясь принципом прагматизма.

Ключевые слова: Турция, Индия, Эрдоган, Кашмир, АТР, мировая политика

Для цитирования: Колесникова М. А. Динамика развития политических и экономических отношений Турции и Индии в рамках Большого евразийского пространства // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2025. Т. 19. № 1. С. 150–158.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-150-158>. EDN: DBOYZS

Dynamics of the Development of Political and Economic Relations between Turkey and India within the Framework of the Great Eurasian Space

Maria A. Kolesnikova

Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia

e-mail: kolmaral-1710@mail.ru

ORCID: 0009-0006-6441-5389

ABSTRACT

Aim. To identify the characteristic features of the system of relations between Turkey and India at the present stage. **Methods.** The methodological basis of this research consists of general scientific methods (comparative analysis, structural and logical methods), as well as systemic and neorealist approaches. **Results.** A brief overview of the first contacts between Turkey and India after the crash of bipolar system is given. The role and importance of the economic factor in the bilateral relations between Ankara and New Delhi are determined. The features of trade and economic cooperation are analyzed. Aspects of the political differences between the two capitals are highlighted. The key points of cultural and humanitarian contacts are marked. The general characteristics of Turkish-Indian relations and the degree of their influence on the regional and global architecture of international relations are presented. **Conclusions.** Despite Turkey's adoption of the "Asia anew" political program, which involves the intensification of relations with the countries of the Asia-Pacific region, India has not entered the orbit of Turkish priority partners. The Pakistani factor remains significant in relations between Ankara and New Delhi, which generates counter-unfriendly steps by the Indian side towards Turkey and, as a result, an increase in mutual claims. At the same time, considerations of economic benefit and the aspirations of the business circles of both countries to increase the potential of mutual cooperation dictate the need to overcome existing difficulties in order to build dynamic trade and economic ties. The historical basis of contacts, multiplied by the developing cultural and humanitarian dialogue, also favor the development of bilateral relations in a positive way. The rapid changes on the world stage, taking place mainly on the Eurasian continent, are pushing emerging states such as Turkey and India to develop a multivariate scenario for their foreign policy and strengthen relations with a wide variety of players, guided by the principle of pragmatism.

Keywords: Turkey, India, Erdogan, Kashmir, Asia-Pacific region, world politics

For citation: Kolesnikova M. A. Dynamics of the Development of Political and Economic Relations between Turkey and India within the Framework of the Great Eurasian Space // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2025. Vol. 19. No. 1. P. 150–158. (In Russ.)
<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-150-158>. EDN: DBOYZS

Введение

В 2019 г. министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу объявил о запуске государственной политической инициативы «Азия заново», предполагающей интенсификацию турецкого присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе как регионе будущего, олицетворяющего эпоху перемен и глубинных геополитических, экономических и технологических трансформаций. Тем не менее такое обращение к азиатской теме, несмотря на обширность границ региона и амбициозность постулируемых планов, по заявлению большинства специалистов, в меньшей степени относится к странам Южной Азии, где Турция «по-прежнему ведет себя так, как будто она находится в неформальном союзе с Пакистаном» [7]. Действительно, определенный крен в пользу отношений с Исламабадом наблюдается, что порой негативно сказывается на характере взаимоотношений с другими странами. В то же время Анкара стремится к упрочению контактов и с другими государствами Южной Азии, среди которых значимую позицию занимает Индия.

При всех различиях между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и индийским премьер-министром Нарендрой Модии представляется возможным выделить несколько общих черт двух лидеров, что создает определенный фундамент в их двусторонних отношениях. Они оба непростые западные союзники, пытающиеся добиться определенной стратегической автономии в политических делах своей страны. В числе национальных приоритетов на текущем этапе они, помимо прочего, выделяют стремление к диверсификации внешних партнеров, что побуждает их искать новые каналы возможностей наряду с устоявшейся системой связей. Наконец, в контексте значимости отношений с Россией руководствуются принципом проведения осторожной линии в украинском кризисе.

Недаром некоторые турецкие парламентарии называют эти две страны «естественными союзниками»¹. И Турция, и Индия — светские демократии со средним уровнем дохода, динамично растущим населением, имеющие глубокие исторические связи и амбициозные экономические цели.

Материалы и методы

Методологическую основу данной работы составили общенаучные методы (сравнительный анализ, структурно-логические методы). Кроме того, автор использует дескриптивный подход, фокусируясь на описательном исследовании. В качестве идейного «камертона» избрана неореалистическая парадигма, базирующаяся на примате национальных интересов, прагматизма и рационализма действующих игроков международных отношений. Используется также системный подход, в рамках которого сотрудничество Турецкой Республики (ТР) и Республики Индия (РИ) рассматривается как система разнонаправленных контактов, отличающихся конфликтным потенциалом в политической сфере и преимущественно созидательным началом в экономической области.

Что касается степени разработанности темы, стоит признать, что проблематика турецко-индийских отношений в XXI в. все еще ожидает своих исследователей и остается недостаточно изученной. В основном имеющиеся наработки фокусируются на более широких аспектах (отношения Турции со странами АТР и Южной Азии), либо, наоборот, посвящены отдельным узловым проблемам контактов Анкары и Нью-Дели. Среди отечественных авторов следует выделить А. А. Кузнецова [2], С. Г. Мелконяна [3], Ю. Б. Щегловинуна [4]. Более пристальное внимание данной теме уделяют зарубежные политологи, среди которых необходимо отметить М. Ахмад Хана [5], М. Алама [6], О. Аслана [7], С. Джолакоглу [8].

Результаты

Настоящее исследование не претендует на всеобъемлющее раскрытие полного спектра сюжетов турецко-индийских отношений на современном этапе и служит «отправной точкой» для продолжения изучения данной темы. Можно утверждать, что в статье автор предпринял первую попытку в отечественной научной литературе комплексного осмысления контактов Турции и Индии и наметил ключевые аспекты, которые определяют облик этих контактов в 2020-е гг.

Акцентируется роль экономического фактора как драйвера турецко-индийского взаимодействия. Отмечено, что географическое положение Турции на стыке нескольких регионов воспринимается Индией как перспективное с точки зрения возможного использования турецкого рынка как промежуточной опорной площадки для выхода на рынки третьих стран. В свою очередь, динамично развивающаяся экономика РИ, диктующая необходимость инициирования новых инфраструктурных и логистических проектов, привлекает турецких подрядчиков, желающих принять участие в многообещающих деловых инициативах. Подчеркивается дисбаланс в турецко-индийских торгово-экономических контактах, который, впрочем, наиболее вероятно еще многие годы будет сохраняться.

Выделены аспекты политических разногласий между странами. Наиболее значимыми из них остается кашмирский вопрос, по которому Турция демонстрирует солидарность с Пакистаном, а также сохраняющееся военное сотрудничество Анкары с Исламабадом, воспринимаемое в РИ как прямая угроза национальной безопасности. В числе прочих — меры Индии по поддержке турецких антагонистов в регионе Восточного Средиземноморья (Кипр, Греция, Израиль) и Южного Кавказа (Армения).

Отмечено развитие культурного и гуманитарного сотрудничества. Хотя оно носит не такой интенсивный характер, продолжает развиваться в конструктивном ключе и демонстрирует положительные результаты в первую очередь в области образовательных контактов.

В завершении исследования постулируется, что, несмотря на комплекс имеющихся противоречий, нынешние турецкие и индийские правящие элиты, действуя в фарватере политики неореализма, в сред-

¹ Turkey, India are 'natural' allies: AKP deputy [Электронный ресурс] // Hürriyet Daily News. 19.07.2019. URL: <https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-india-are-natural-allies-akp-deputy-145273> (дата обращения: 17.12.2024).

несрочной перспективе продолжат руководствоваться принципом прагматизма и в целях получения большей выгоды будут акцентировать внимание преимущественно на вопросах плодотворного сотрудничества, нежели имеющихся разногласиях.

Обсуждение

Первые шаги к активизации турецко-индийских контактов в XXI в.

На фоне кризиса биполярной системы и адаптации странами своих внешнеполитических стратегий к меняющимся мирополитическим условиям стали постепенно активизироваться контакты между Анкарой и Нью-Дели, ранее развивавшиеся весьма ограниченно по причине принадлежности к разным идеологическим блокам (Турция — член НАТО, Индия — участник Движения неприсоединения). Еще в конце 1980-х гг. состоялись перекрестные официальные визиты премьер-министра Турции Т. Озала в индийскую столицу и его визави Р. Ганди в турецкую. Стороны договорились учредить при посольствах аппараты военных атташе. В течение последующих нескольких лет были заключены соглашения об избежании двойного налогообложения в туризме (1995), поощрении и защите двусторонних инвестиций, предотвращении незаконного оборота наркотиков (1998) и меморандум о взаимопонимании между Советом научных и промышленных исследований и Турецким научно-технологическим исследовательским институтом [8]. Хотя по-прежнему оставались разногласия, тормозящие двусторонний диалог (в первую очередь, пакистанский фактор), турецко-индийские отношения стали постепенно улучшаться.

С приходом к власти в Турции поныне правящей Партии справедливости и развития (ПСР) утвердились ориентиры на многовекторность, прагматизм, диверсификацию (в первую очередь внешнеэкономических) партнеров, привлечение иностранных инвестиций и расширение географии реализации проектов. В этом смысле Индия, яркий пример растущей экономики, могла предложить Турции значительные выгоды. Это побудило правительство ПСР стремиться к углублению экономического сотрудничества с Индией, хотя и не без некоторого ущерба дружественным отношениям с Пакистаном. Ежегодно стали планомерно возрастать показатели турецко-индийской торговли, которая до сих пор остается главным драйвером двусторонних отношений.

Экономические контакты Турции и Индии

Основными институциональными механизмами поддержания экономического диалога являются заседания Совместной индийско-турецкой комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству, совместных комитетов в области сельского хозяйства и туризма. Ранее функционировала Турецко-индийская торгово-промышленная палата, представительства которой располагались в таких крупных городах, как Бангалор, Ченнаи, Нью-Дели, Хайдарабад, Калькутта и Мумбаи [6, р. 101]. Однако поскольку данная организация связана с турецкой бизнес-ассоциацией TUSKON, аффилированной, в свою очередь, со структурами Ф. Гюлена (обвинен Р. Т. Эрдоганом в причастности к попытке государственного переворота в 2016 г.), то ее публичная деятельность была прекращена. Новым шагом к укреплению двустороннего взаимодействия стало подписание меморандума о взаимопонимании между Азиатско-Тихоокеанским центром арбитража и посредничества (основатель — Индия) и Арбитражным центром Союза палат и товарных бирж Турции. Сотрудничество этих центров, согласно официальному заявлению, «направлено на облегчение трансграничной торговли путем предложения эффективных механизмов разрешения споров, обеспечивающих более плавные и безопасные транзакции между двумя странами»¹. Ожидается, что такое партнерство будет способствовать укреплению деловых отношений, поощрению дальнейших инвестиций и созданию совместных предприятий. Кроме того, данная инициатива призвана внести свой вклад в развитие правового сотрудничества, позволяя обмениваться передовыми практиками в области юридического делопроизводства.

¹ *Indulia B.* India and Turkey Collaborate to Enhance Global Trade through ADR Initiatives [Электронный ресурс] // SCC Online Times. 14.06.2024. URL: <https://www.sconline.com/blog/post/2024/06/14/india-and-turkey-collaborate-to-enhance-global-trade-through-adr-initiatives/> (дата обращения: 17.12.2024).

В 2024 г. объем товарооборота между Турцией и Индией составил около 7,5 млрд долл.¹, что в шесть раз выше показателей турецкой торговли с Пакистаном. При этом традиционно наблюдается дисбаланс в пользу РИ: более 80% приходится на индийские поставки. Основные статьи индийского экспорта в ТР включают нефтепродукты, искусственные нити, штапельные волокна, автомобильные запчасти и аксессуары, органические и неорганические химикаты, электронные товары, лекарства. В свою очередь, Турция экспортирует в РИ сырую нефть, соль, штукатурные материалы, семена мака, машины и механическое оборудование, изделия из железа и стали, неорганические химикаты, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни и металлы (в том числе имитацию ювелирных изделий), мрамор².

Согласно официальной статистике, Турция занимает 44-е место по притоку прямых иностранных инвестиций в Индию с совокупным объемом около 228 млн долл. за последние двадцать лет³. Показатели индийских компаний за аналогичный период на порядок скромнее: 126 млн долл., по оценкам Центрального банка Турции.

Индийских предпринимателей привлекает перспектива использовать Турцию в качестве плацдарма для выхода на рынки Европейского союза, Центральной Азии и Черноморского региона, а также для развития проектов на Ближнем Востоке. Турецким подрядчикам, в свою очередь, открывается возможность принять участие в инфраструктурных и логистических инициативах Индии, а также воспользоваться производственными мощностями страны, создав там производственную базу.

В настоящее время общая сумма контрактов турецких подрядчиков в Индии составляет около 430 млн долл., при этом приоритетными сферами являются строительство, медицина, текстиль, туризм и производство автомобильных компонентов. Среди крупных турецких компаний, работающих в Индии, можно отметить Koç Holding, Arcelik A.S, Doğuş Holding Doğuş Construction, Limak Holding, Fernas, Sarar, Çelebi Holding, Orhan Holding, Hidromas и др. В числе наиболее репрезентативных проектов, осуществляемых турецкими фирмами: строительство метро в г. Лакхнау, метро в г. Мумбаи, железнодорожного туннеля в штате Джамму и Кашмир. Широко распространена практика создания совместных турецко-индийских предприятий на территории РИ.

Индийские компании присутствуют преимущественно в автомобильном, фармацевтическом и IT-секторах Турции. В их числе Tractors and Farm Equipment Limited (TAFE), Mahindra, Sonalika, Tata Motors, Jindal, Indo-Rama, Birla Cellulose, Polyplex, GMR Infrastructure, Merrill Lynch, Punj Lloyd, Reliance Industries, Thermax, Wipro, Dabur, Jain Irrigation и др.

Некоторые аналитики [8] называют перспективным направлением сферу высоких технологий и космических исследований. Турция неоднократно проявляла интерес к индийской инициативе создания «умных городов», надеясь привлечь к данным проектам турецкие фирмы, зарекомендовавшие себя в строительном и инфраструктурном секторе. Кроме того, положительным прецедентом стал запуск Индийской организацией космических исследований в космос первого турецкого наноспутника ITUpSAT1 на ракете PSLV C-14.

В числе же проблемных областей для сотрудничества следует выделить военно-техническую. Хотя Индия входит в пятерку крупнейших мировых импортеров оружия и, следовательно, представляет большой интерес для Турции, которая стремится войти в число лидеров-экспортеров на глобальном рынке ВПК, взаимное сближение в данной сфере тормозится политическими препятствиями. В 2023 г. Индия расторгла прибыльное соглашение с турецкой верфью Anadolu, которая входит в консорциум TAIS. Сделка на 2 млрд долл. предусматривала строительство пяти кораблей для ВМС Индии на индийской верфи Hindustan Shipyard при технологической и инженерной поддержке Anadolu. Вместо этого РИ решила строить суда на месте без участия Турции. Нью-Дели заявил, что расторжение контракта отражает тенденции текущей политики правительства по увеличению мощностей национального судострое-

¹ Diş Ticaret [Электронный ресурс] // İstatistik Veri Portalı. URL: <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104&dil=1> (дата обращения: 16.12.2024).

² Swathi Satish. India-Turkey Relations [Электронный ресурс] // Clear IAS. 05.10.2023. URL: <https://www.clearias.com/india-turkey-relations/> (дата обращения: 17.12.2024).

³ India Turkey Trade [Электронный ресурс] // India Brand Equity Foundation. 2024. URL: <https://www.ibef.org/indian-exports/india-turkey-trade> (дата обращения: 17.12.2024).

ния, но основной причиной, как полагают некоторые эксперты¹, является ранее озвученная настороженная позиция Индии по поводу связей Турции с Пакистаном. Ответным шагом ТР стало введение в 2024 г. моратория на экспорт оружия и оборонной продукции в Индию.

Еще одна точка столкновения интересов двух столиц — конкурирующие экономические проекты транспортных коридоров. Турция издавна претендует на роль «хаба» в мировой торговле, сопрягая и аккумулируя на своей территории международные проекты поставок энергоресурсов, грузов и прочего, желая закрепить за собой статус связующего звена Европы и Азии. Предложенный же Индией и активно обсуждаемый со второй половины 2023 г. проект коридора Индия — Ближний Восток — Европа, который должен пролегать в обход Турции и предоставляющий преференциальные права некоторым ее противникам (в частности, Греции), вызывает протест Анкары и только содействует накалу градуса напряженности в двусторонних отношениях².

Политические противоречия в турецко-индийских отношениях

В политической плоскости между Турцией и Индией еще больше разногласий, главным из которых остается кашмирский вопрос. Анкара поддерживает Пакистан в его споре с Индией касательно статуса Кашмира, полагая, что судьба данной территории не может считаться «внутренним делом» Нью-Дели. Ситуация достигла апогея в 2019 г., когда Индия спорным, по мнению Анкары, образом отменила частичную автономию своего штата Джамму и Кашмир. С тех пор Р. Т. Эрдоган стал одним из самых ярких критиков Нью-Дели, уступая только Пакистану. Он неоднократно поднимал вопрос о Кашмире в ООН, вызывая жесткую реакцию со стороны РИ. Определенная тенденция на отход от «интернационализации» кашмирского сюжета была задана Р. Т. Эрдоганом в 2023 г. во время его выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда турецкий президент произнес: «Еще одним событием, которое придаст импульс региональному миру, стабильности и процветанию в Южной Азии, станет установление справедливого и прочного мира в Кашмире посредством диалога и сотрудничества между Индией и Пакистаном» [1]. В 2024 г. лидер Турции и вовсе не упомянул о Кашмире в своей речи «на полях» ООН, что было положительно воспринято индийскими обозревателями.

И все же, несмотря на некоторые изменения в турецком политическом дискурсе, по мнению индийских изданий³, Турция продолжает оставаться центром антииндийской деятельности: трудоустройство кашмирских журналистов, предоставление преференциальных условий для переезда в крупные турецкие города кашмирской молодежи, оформление стипендий и образовательных грантов, финансирование неправительственных организаций в Индии для оказания влияния на индийских мусульман. Резонансной для индийской общественности стала новость об изъятии у пакистанских террористов в начале 2024 г. пистолетов турецкого производства.

В ответ Индия укрепляет свои отношения со странами, имеющими споры с Турцией в Восточном Средиземноморье: Кипром, Грецией, Израилем. На фоне карабахского конфликта Нью-Дели заключил оборонное соглашение с Ереваном, традиционным соперником Турции в регионе. В рамках сделки стоимостью 40 млн долл. Индия поставила Армении, в частности, четыре радара обнаружения оружия SWATHI, разработанные национальной Организацией оборонных исследований и разработок. РИ осудила действия Турции в Сирии, заявив, что расширение активности Анкары на севере страны под предлогом борьбы с курдскими вооруженными формированиями ставит под угрозу как региональный мир, так и борьбу с настоящим терроризмом. Индийская сторона призвала Турцию проявлять благоразумие

¹ After India Cancels Shipbuilding Order, Turkey Suspends Defense Exports [Электронный ресурс] // The Maritime Executive. 21.07.2024. URL: <https://maritime-executive.com/article/after-india-cancels-shipbuilding-order-turkey-suspends-defense-exports> (дата обращения: 17.12.2024).

² Samson A. Turkey floats alternative to G20's India-Middle East trade corridor plan [Электронный ресурс] // Financial Times. 17.09.2023. URL: <https://www.ft.com/content/0673f928-dec9-48fb-83b3-8b868a9dcbb> (дата обращения: 17.12.2024).

³ См., например: India-Turkey ties: Ball is in Erdogan's court [Электронный ресурс] // Deccan Herald. 10.06.2023. URL: <https://www.deccanherald.com/opinion/india-turkey-ties-ball-is-in-erdogan-s-court-1226724.html> (дата обращения: 15.01.2025); India calls Erdogan's Kashmir remarks 'unacceptable', lodges 'strong protest' [Электронный ресурс] // The Hindu. 22.02.2025. URL: <https://www.thehindu.com/news/national/india-calls-erdogans-kashmir-remarks-unacceptable-lodges-strong-protest/article69250106.ece> (дата обращения: 25.02.2025).

и уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии. На фоне свержения власти Б. Асада¹ в конце 2024 г. индийские обозреватели [7] проправительственных газет также опубликовали критические оценки деятельности Турции в ее поддержке повстанческих группировок².

Разница подходов двух столиц наблюдается и по вопросу реформы Совета безопасности ООН. Индия входит в т. н. «Группу четырех» (G4; Индия, Германия, Бразилия, Япония), в рамках которой ее члены поддерживают друг друга в стремлении получить статус постоянных членов структуры. Турция же, хотя признает необходимость пересмотра механизмов и принципов работы данного органа (формула Р. Т. Эрдогана «мир больше пяти»), выражает солидарность с движением «Объединение ради консенсуса» (или «Кофейный клуб»), возникшим в противовес G4 и призывающим к выработке единого знаменателя под различными имеющимися предложениями по реформам.

Индия и Турция как две динамично развивающиеся державы стремятся к расширению своего влияния на происходящие на мировой арене процессы и в этой связи наращивают свою вовлеченность в работу различных интеграционных объединений. В частности, Турция и Индия принимают участие в работе G20, ШОС (РИ как член организации, ТР в статусе партнера по диалогу), БРИКС (РИ — член объединения, ТР в 2024 г. получила приглашение присоединиться в качестве партнера). И хотя в конце ноября 2024 г. по итогам прошедшего в Казани Саммита БРИКС некоторые СМИ отметили, что именно по вине Нью-Дели Анкара не смогла полноправно присоединиться к структуре, впоследствии турецкие официальные лица опровергли данную информацию. А тот факт, что осенью 2024 г. Р. Т. Эрдоган впервые за последние пять лет не поднял тему Кашмира в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, было отмечено рядом обозревателей (в том числе индийских) как сигнал к потеплению отношений.

Культурное и гуманитарное сотрудничество

Наиболее стабильной и лишенной противоречий сферой двустороннего взаимодействия выступают гуманитарные и культурные вопросы. В начале 2023 г. в рамках операции DOST («друг» по-турецки) Индия направила в пострадавшую от землетрясения Турцию спасательные и медицинские бригады, а также партию необходимых медикаментов, что было высоко оценено Анкарой. В рамках межведомственного сотрудничества по линии министерств культуры проходят перекрестные фестивали, фольклорные конкурсы, гастроли творческих коллективов.

В Нью-Дели функционирует представительство главного проводника турецкой культурной политики — Института Юнуса Эмре, который также связан соглашениями по продвижению турецкой культуры, языка и тюркологических исследований с Университетом Джамиа Миллия Исламия и Университетом Дж. Неру. Под эгидой правительственной индийской программы по техническому и экономическому сотрудничеству выделяются образовательные гранты турецким студентам для прохождения стажировок на базе Центрального института хинди в Агре. Кроме того, совместно с Анкарским университетом реализуются программы обмена для профессорско-преподавательского состава по программам подготовки индологов.

В Турции проживает небольшая индийская община численностью около 3 тыс. чел. В Индии, согласно открытым данным, эти цифры гораздо скромнее: порядка нескольких сотен турок³. В обоих случаях в основном это представители коммерческих организаций, банков, университетов.

Заключение

Динамика развития турецко-индийских отношений в новом столетии демонстрирует значимость экономической дипломатии как краеугольного камня двустороннего взаимодействия. Достаточно ста-

¹ Abbas A. Syria shift, Assad's fall and what it means for India [Электронный ресурс] // India Today. 09.12.2024. URL: <https://www.indiatoday.in/india/story/syria-bashar-al-assad-opposition-rebels-india-relations-damascus-2646921-2024-12-09> (дата обращения: 10.01.2025).

² Where Turkey stands as Syrian government falls to opposition insurgents [Электронный ресурс] // Times of India. 08.12.2024. URL: <https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/where-turkey-stands-as-syrian-government-falls-to-opposition-insurgents/articleshow/116105963.cms> (дата обращения: 17.12.2024).

³ India-Turkey Bilateral Relations [Электронный ресурс] // Vajiram & Ravi. 2023. URL: <https://vajiramandravi.com/upsc-daily-current-affairs/mains-articles/india-turkey-bilateral-relations/> (дата обращения: 17.12.2024).

бильное развитие торговых связей, несмотря на определенные флуктуации в мировой и национальных экономиках, отражает обоюдное стремление к упрочению контактов и наличие потенциала для осуществления таких намерений. Такие институциональные механизмы, как Совместная индийско-турецкая комиссия по экономическому и техническому сотрудничеству, а также ряд частных инициатив по продолжению бизнес-диалога, заложили основу для последующего расширения сотрудничества в различных секторах промышленности. Вместе с тем по-прежнему пробуксовывает реализация всеобъемлющего договора о свободной торговле, которая могла бы придать значительный дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений между странами.

На геополитическом фронте Турция и Индия сталкиваются с рядом проблем и «отложенных возможностей», детерминированных спецификой меняющейся глобальной и региональной конфигурации. Хотя разница подходов по некоторым текущим досье по-прежнему сохраняется (в первую очередь по Кашмиру, Кипру и Южному Кавказу), прослеживается стремление к вынесению спорных вопросов за скобки и преодолению негативного бремени ради продолжения диалога в прагматичных целях. Вовлеченность Нью-Дели и Анкары в работу многосторонних форумов и площадок (от ООН до БРИКС) подчеркивает разделяемую ими приверженность содействовать упрочению механизмов глобального управления.

Сложная траектория развития современных турецко-индийских отношений все еще находится под влиянием груза сложностей, унаследованных от прошлого столетия, во многом обусловленных спецификой времен холодной войны и ее последствий, отразившихся на внутренней политике стран и выстраивании новых глобальных императивов. В перспективе, как представляется, обе страны могут исследовать новые возможности для расширения своих контактов. Например, Индия могла бы вынести на повестку переговоров обсуждение перспектив обеспечения гарантий Турцией, как значимого поставщика военной продукции Исламабаду, неиспользования оружия пакистанцами в террористических целях против РИ. Анкара же могла бы включить Индию в свою новую инициативу «Азия заново», что определило бы выстраивание более системного подхода к взаимодействию с ней. В совокупности более устойчивая ось отношений Турция — Индия, вероятно, содействовала бы упрочению стабильности на евразийском материке и более скоординированному и эффективному преодолению общих региональных проблем.

Список литературы

1. Колесникова М. А. Турция — Индия: об актуальном [Электронный ресурс] // Международная жизнь. 29.09.2023. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/42460> (дата обращения: 10.01.2025).
2. Кузнецов А. А. Иранские эксперты о проекте транспортного коридора Индия — Ближний Восток — Европа [Электронный ресурс] // Институт Ближнего Востока. 27.09.2023. URL: <http://www.iimes.ru/?p=101700> (дата обращения: 10.01.2025).
3. Мелконян С., Вахланг Д. Индия на Южном Кавказе: значение для России, Ирана и Турции [Электронный ресурс] // РСМД. 30.01.2024. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/indiya-na-yuzhnom-kavkaze-znachenie-dlya-rossii-irana-i-turtsii/?sphrase_id=163269644 (дата обращения: 10.01.2025).
4. Щегловинин Ю. Б. Турция расширяет свое влияние на мусульман в Индии [Электронный ресурс] // Институт Ближнего Востока. 02.09.2020. URL: <http://www.iimes.ru/?p=72797> (дата обращения: 10.01.2025).
5. Ahmad Khan M., Manawar A., Nadeem A. The Impact of Erdoğan's Victory on Türkiye-India Bilateral Relations: An Analysis // International Journal of Social Science and Human Research. 2023. Vol. 6. No. 6. P. 3742–3747. DOI: 10.47191/ijsshr/v6-i6-63
6. Alam M. Türkiye-India Relations in the 21st Century: Progress, Challenges, and Prospects // Insight Turkey. 2024. Vol. 26. No. 1. P. 91–115. DOI: 10.25253/99.2024261.8
7. Aslan Ö. The Evolution of Turkey's 'South Asia Policy': Continuities and Ruptures in Outlook, Roles, Actors and Constraints // Journal of Asian Security and International Affairs. 2022. No. 9 (1). P. 122–149. DOI: 10.1177/23477970221076754

8. Colakoğlu S. Turkey and India: “Natural Allies”? [Электронный ресурс] // Middle East Institute. 11.08.2020. URL: https://www.mei.edu/publications/turkey-and-india-natural-allies#_ftn1 (дата обращения: 17.12.2024).
9. Erdoğan R. T. Daha Adil Bir Dünya Mümkün. İstanbul. 2021. 216 s. ISBN: 625754808X (На турецком яз.)

Об авторе:

Колесникова Мария Александровна, доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета (Москва, Россия), кандидат политических наук; e-mail: kolmaral-1710@mail.ru; ORCID: 0009-0006-6441-5389

References

1. Kolesnikova, M. A. Turkey-India: About the Current Issues [Electronic resource] // The International Affairs. 29.09.2023. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/42460> (accessed: 10.01.2025). (In Russ.)
2. Kuznetsov, A. A. Iranian Experts on India-Middle East-Europe Transport Corridor Project [Electronic resource] // Institute of Middle East. 27.09.2023. URL: <http://www.iimes.ru/?p=101700> (accessed: 10.01.2025). (In Russ.)
3. Melkonian, S., Wahlang, J. India in the South Caucasus: Implications for Russia, Iran and Turkey [Electronic resource] // Russian International Affairs Council. 30.01.2024. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/indiya-na-yuzhnom-kavkaze-znachenie-dlya-rossii-irana-i-turtsii/?sphrase_id=163269644 (accessed: 10.01.2025). (In Russ.)
4. Scheglovina, Yu. B. Türkiye Expands Influence Over Muslims in India [Electronic resource] // Institute of Middle East. 02.09.2020. URL: <http://www.iimes.ru/?p=72797> (accessed: 10.01.2025). (In Russ.)
5. Ahmad, Khan M., Manawar, A., Nadeem, A. The Impact of Erdoğan’s Victory on Türkiye-India Bilateral Relations: An Analysis // International Journal of Social Science and Human Research. 2023. Vol. 6. No. 6. P. 3742–3747. DOI: 10.47191/ijsshr/v6-i6-63
6. Alam, M. Türkiye-India Relations in the 21st Century: Progress, Challenges, and Prospects // Insight Turkey. 2024. Vol. 26. No. 1. P. 91–115. DOI: 10.25253/99.2024261.8
7. Aslan, Ö. The Evolution of Turkey’s ‘South Asia Policy’: Continuities and Ruptures in Outlook, Roles, Actors and Constraints // Journal of Asian Security and International Affairs. 2022. No. 9 (1). P. 122–149. DOI: 10.1177/23477970221076754
8. Colakoğlu, S. Turkey and India: “Natural Allies”? [Electronic resource] // Middle East Institute. 11.08.2020. URL: https://www.mei.edu/publications/turkey-and-india-natural-allies#_ftn1 (accessed: 17.12.2024).
9. Erdoğan, R. T. A Fairer World is Possible. İstanbul. 2021. 216 s. ISBN: 625754808X. (In Turkish)

About the author:

Maria A. Kolesnikova, Associate Professor of the Department of Foreign Regional Studies of Moscow State Linguistic University (Moscow, Russia); PhD in Political Sciences; e-mail: kolmaral-1710@mail.ru; ORCID: 0009-0006-6441-5389